

Wie geht eigentlich Forschungsdatenmanagement?

Ein Leitfaden für Chemiker*innen und Katalytiker*innen zu
digitalem Forschungsdatenmanagement, Repositorien
und elektronischen Laborbüchern

Stefan Jopp,^[a] Michael Liebau,^[b] Roger Gläser,^[b] Marcus Rose^[c] und Udo Krag^[a]

[a] Institut für Chemie
Universität Rostock
Albert-Einstein-Straße 3a, 18059 Rostock, Deutschland

[b] Institut für Technische Chemie
Universität Leipzig
Linnéstraße 3, 04103 Leipzig, Deutschland

[c] Ernst-Berl-Institut für Technische und Makromolekulare Chemie
Technische Universität Darmstadt
Peter-Grünberg-Straße 8, 64287 Darmstadt, Deutschland

Für die Onlineversion hier scannen:

Inhaltsverzeichnis

1	Forschungsdatenmanagement und der Lebenszyklus von Daten	2
2	Datenmanagementpläne	5
3	Klassisches Laborbuch, oder doch lieber digitales FDM?	6
4	Beispiele für digitales FDM mit elabFTW	9
5	Publikation: Supporting Information, Datenjournale, Repositorien und FAIR Data	13
6	Über Datenarchivierung und Repositorien	15
7	„Take Home Messages“	16
8	Referenzen	17

1 Forschungsdatenmanagement und der Lebenszyklus von Daten

Der Begriff Forschungsdatenmanagement umfasst die gesamte Verwaltung von Forschungsdaten in deren Lebenszyklus, von der Planung bis zur Archivierung und Nachnutzung.

Forschungsdaten selbst sind dabei äußerst divers und umfassen sämtliche Experimente, Messdaten und Proben, die in der Forschung anfallen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) definiert Forschungsdaten in ihrer „Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten“ wie folgt:

„Zu Forschungsdaten zählen u. a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten oder Beobachtungsdaten, methodische Testverfahren sowie Fragebögen. Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und werden daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst.“^[1]

Abbildung 1: Der Lebenszyklus von Forschungsdaten

Planung: Zusammen mit der Planung eines Forschungsprojektes und dessen Experimenten sollte auch ein Datenmanagementplan (DMP) erstellt werden, welcher schriftlich erfasst, in welcher Art die folgenden Schritte des Lebenszyklus der Forschungsdaten praktisch durchgeführt werden sollen. Dabei soll im DMP eine Übersicht über die Art der erhobenen Daten, die Techniken und Programme zur Analyse der Daten und die Pläne der Veröffentlichung und Archivierung der Daten erstellt werden. Dies ist insbesondere in Kooperationsprojekten und Drittmittelprojekten von großer Bedeutung und oft auch eine Voraussetzung bei deren Antragstellung.

(Weitere Informationen zu DMPs finden sich in Abschnitt 2.)

Erhebung: Die Erhebung von Daten in der Chemie ist vielfältig und umfasst neben Versuchsparametern wie Temperatur, Zeit, Stoffmengen, Volumen oder Konzentration auch Versuchsbeobachtungen wie Niederschlagsbildung oder Farbänderung. Sämtliche Messungen wie NMR, MS, GC, HPLC, IR, Raman, X-Ray oder andere Messungen sind ebenfalls Datenerhebungen und all diese Messungen erfordern in sich wiederum spezifische Versuchsparameter für deren Durchführung, wie beispielsweise die Spektrometerfrequenz des NMR-Gerätes oder die Flussgeschwindigkeit der GC oder HPLC, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Analyse: Die bei der Datenerhebung durchgeführten Messungen liefern Rohdaten, die in irgendeiner Form, meist durch ein Computerprogramm, analysiert werden müssen. So werden beispielsweise NMR Spektren oder auch Chromatogramme aus der GC und HPLC durch die Zuordnung und Integration von Peaks analysiert, während die bei einer MS erhaltenen Massen den molaren Massen der in der Probe vermuteten Stoffen oder auch deren Fragmenten zugewiesen werden. Die zuvor erhobenen Rohdaten werden somit in der Analyse zu prozessierten Daten umgewandelt.

(Weitere Informationen zum Forschungsdatenmanagement und zur Datendokumentation von erhobenen und analysierten Daten, inklusive empfohlener digitaler Datenmanagementstrukturen und elektronischer Laborbücher finden sich in Abschnitt 3.)

Veröffentlichung: Wissenschaftliche Daten werden in Publikationen, Präsentationen oder Postern veröffentlicht. Dabei gibt es in der Chemie meist typische Formen der Datenpräsentation. Versuchsparameter werden in der Regel in den Versuchsvorschriften aufgeführt. Im Falle von Daten aus Messungen werden in der Regel die prozessierten Daten in der Veröffentlichung verwendet. Datenreihen mit einer Vielzahl von Datenpunkten, wie beispielsweise eine Performance-Datenreihe eines Katalysators, werden oft in Diagrammen visualisiert, was auch wieder eine Form der prozessierten Daten darstellt.

(Weitere Informationen zur Veröffentlichung von Daten in Publikationen, Supporting Information, Datenjournalen und Repositorien finden sich in Abschnitt 5.)

Archivierung:

Zur Vermeidung des Verlustes von Daten und zur Sicherung ihrer Nachnutzung müssen diese archiviert werden. Neben der Speicherung auf dem lokalen Computer des Endnutzers bzw. auf den jeweiligen Messrechnern sollte heute eine kontinuierliche Spiegelung auf einer redundanten Serverinfrastruktur erfolgen, um die Folgen von Datenverlust ohne Backup vollständig zu eliminieren. Zusätzlich können regelmäßige (viertel- bis halbjährliche) Kopien der Daten auf einer externen Festplatte erfolgen. Generell gilt, dass die Speicherung immer an mindestens zwei verschiedenen Orten erfolgen sollte. Auch weitere Datensicherungen auf Servern oder in Cloudservices sind empfehlenswert, sofern diese Services zur Verfügung stehen. Zuletzt besteht auch die Möglichkeit der Nutzung von Repositorien zur Datenarchivierung, welche oft in Zusammenhang mit der Veröffentlichung genutzt werden bzw. inzwischen unbedingt notwendig sind, um die Daten nach den *FAIR*-Prinzipien zu archivieren. Fördermittelgeber wie die DFG verlangen oft eine Datenspeicherung von bis zu 10 Jahren.

(Weitere Informationen zur Datenarchivierung finden sich in Abschnitt 6.)

Nachnutzung:

Wissenschaft baut stets aufeinander auf und neue wissenschaftliche Projekte sind meist Weiterführungen und Neuerungen alter Erkenntnisse. Beim korrekten Umgang mit den Daten in ihrem Lebenszyklus stehen diese für den/die nächste Wissenschaftler*in zur Nachnutzung zur Verfügung und erlauben dadurch einen unbeschwerten Beginn eines nächsten Datenzyklus.

2 Datenmanagementpläne

Genauso wie man kein Experiment ohne vorherige Planung beginnen kann, sollte man auch nicht einfach Daten generieren, ohne einen Datenmanagementplan (DMP) für diese zu haben. Für einen DMP kann es keine umfassende Vorlage geben, da dieser von den anfallenden Daten des Projektes abhängig ist. Die Anforderungen an einen DMP sind abhängig von der jeweiligen Förderinstitution und der Art des Projekts. Die DFG formuliert in ihrer „Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten“ einige Leitfragen für die Erstellung eines DMP:^[1]

1. Auf welche Weise entstehen in Ihrem Projekt neue Daten? Welche Datentypen fallen an und wie werden diese weiterverarbeitet?
2. Welche Maßnahmen werden getroffen, um eine hohe Qualität der Daten zu gewährleisten? Sind Qualitätskontrollen vorgesehen und wenn ja, auf welche Weise? Welche digitalen Methoden und Werkzeuge (z. B. Software) sind zur Nutzung der Daten erforderlich?
3. Auf welche Weise werden die Daten während der Projektlaufzeit gespeichert und gesichert?
4. Welche rechtlichen Besonderheiten bestehen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Forschungsdaten in Ihrem Projekt? Sind Auswirkungen oder Einschränkungen in Bezug auf die spätere Veröffentlichung bzw. Zugänglichkeit zu erwarten?
5. Welche Daten bieten sich für die Nachnutzung in anderen Kontexten besonders an? Planen Sie die Archivierung Ihrer Daten in einer geeigneten Infrastruktur?
6. Wer ist verantwortlich für den adäquaten Umgang mit den Forschungsdaten? Wer ist nach Ende der Laufzeit des Projekts für das Kuratieren der Daten verantwortlich?

Diese Leitfragen zeigen, dass ein DMP im weitesten Sinne alle Schritte des Lebenszyklus der Daten abdeckt und gleichzeitig die Verantwortlichkeit über den Umgang mit Forschungsdaten festhält. Während die Hauptverantwortlichkeit des Verfassens und Pflegens des DMPs selbst in der Regel bei dem/der Forschungsleiter*in liegt, wird gleichzeitig in der Regel in DMPs und auch den Richtlinien von Institutionen festgehalten, dass jeder/jede Wissenschaftler*in dafür verantwortlich ist, dass die Daten in einem verwertbaren Format vorliegen.

Es ist zu bedenken, dass sich ein DMP im Laufe eines Projektes ändern kann. Genauso wie Experimente zu unerwarteten Ergebnissen führen können, können auch andere Daten als ursprünglich geplant anfallen oder kann es Änderungen in der verwendeten Software geben. Beispielsweise kann es im Verlauf des wissenschaftlichen Projektes zu ungeplanten neuen Erkenntnissen kommen, die wiederum neue Messungen und somit neue Messdaten mit sich ziehen. Als Beispiel könnte hier die Untersuchung der Oberfläche eines Katalysators genannt werden, um die Desaktivierung während der Reaktion nachzuvollziehen.

In den kommenden Kapiteln folgen Beschreibungen und Tipps, wie ein empfehlenswerter digitaler Umgang mit Forschungsdaten von deren Erhebung bis zur Archivierung im Kontext der Chemie und Katalyse aussehen kann.

Die direkte digitale Datenerhebung, bestenfalls in einem elektronischen Laborbuch, oder auch in Form einer digitalen Forschungsdatenstruktur auf dem eigenen Computer, spart Zeit und vermeidet außerdem Fehler, die beim Übertragen der Daten vom handschriftlichen Laborbuch ins Digitale auftreten können. Digital vorliegende Daten sind außerdem deutlich schneller über Suchfunktionen auffindbar und können leicht mit der Dokumentation des Versuchs verlinkt werden.

In Abbildung 3 ist eine empfohlene digitale Forschungsdatenstruktur für die Speicherung auf einem lokalen Computer oder Institutsserver dargestellt. Im gegebenen Beispiel wurden mehrere Katalysatoren synthetisiert und analysiert und schlussendlich wurde deren Aktivität getestet und in einem Diagramm aufgetragen.

Abbildung 3: Beispiel eines lokalen digitalen Forschungsdatenmanagements

1) Die Benennung und Struktur der Ordner sollten übersichtlich und einheitlich sein. Die konkrete Benennung ist dabei selbstverständlich frei wählbar, wichtig ist jedoch, dass der Inhalt auch für nachfolgende Nutzer aus dem Ordner ersichtlich ist. Eine Verschachtelung zu vieler Ordner sollte vermieden werden. Aufgrund der Limitierungen mancher Betriebssysteme wie Windows sollten die Ordner und Dateien nicht mehr als 25 Zeichen und keine Sonderzeichen in ihrer Benennung enthalten.

Im gegebenen Beispiel wurden die Ordner mit dem im Labor für die Reaktion verwendeten Kürzel, einer fortlaufenden Katalysatornummer und einer kurzen prägnanten Beschreibung des Katalysators benannt.

2) Innerhalb des Ordners eines Katalysators befinden sich alle zu diesem dazugehörigen Daten. Diese Daten sollten eine Benennung haben, die deren Inhalt direkt widerspiegelt und sie über Suchfunktionen leicht auffindbar macht.

Im gegebenen Beispiel liegen im Ordner von Kat 5 die NMR-Rohdaten, die prozessierten NMR-Daten und die daraus erstellten Abbildungen, die ESI-MS-Messung, die TGA-Messung und eine Versuchsdurchführung mit der Beschreibung der Synthese des Katalysators vor. Auch die Daten der Anwendung des Katalysators in einer Testreaktion sind hier hinterlegt. Zur einfachen Zuordnung der Dateien zum korrekten Katalysator wird das Kürzel in allen Dateinamen verwendet. Natürlich sollte für einen Anwender dabei leicht nachvollziehbar sein, wo genauere zu dem Kürzel gehörende Informationen gefunden werden können, z.B. die Zusammensetzung des Katalysators. Eine entsprechende Liste sollte dem Datensatz beigelegt oder zumindest eindeutig verlinkt sein.

3) Final wurden alle erhaltenen Performancedaten der Katalysatoren nach deren Einsatz in einer Testreaktion in einer csv-Datei zusammengetragen und in einem Datendiagramm aufgetragen.

Komplexer wird es, wenn über übliche „nasschemische“ Laborarbeit hinaus insbesondere in der Katalysatorforschung mit komplexen Anlagen und entsprechender Reaktionstechnik gearbeitet wird. Diese Anlagen sind oft individuell konzipiert und aufgebaut oder als vollständige Anlage von entsprechenden Herstellern gekauft. In jedem Fall sind sie sehr individuell maßgeschneidert auf die jeweilige Forschungsfrage und bestehen immer aus einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten (z.B. Massenflussregler, Pumpen, Reaktoren, Heiz-/Kühlelemente, Druckminderer, Rückdruckregler, *online*- oder *in situ*-Analytik). Um eine vollständige Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, umfassend entsprechende Metadaten zur Anlage und zu allen variablen bzw. erfassten Versuchsparametern zu dokumentieren. Dazu gehört insbesondere auch das chronologische Nachhalten von Informationen zum Austausch einzelner Komponenten oder Änderungen in der Konfiguration der Anlage, so dass jederzeit durchgeführte Experimente und deren Daten mit dem derzeitigen Zustand der Anlage in Einklang gebracht werden können und die Daten schließlich mit den korrekten und vollständigen Metadaten archiviert bzw. als Forschungsdaten in Repositorien veröffentlicht werden können.

Egal ob im klassischen Laborbuch oder in einer eigenen digitalen Struktur, wichtig ist, dass alle Daten mit einer reichhaltigen Dokumentation an Metadaten vorliegen. Vor allem sollten dabei die folgenden Punkte in irgendeiner Form im Forschungsdatenmanagement auffindbar sein:

- Wer hat die Daten aufgenommen/ das Experiment durchgeführt?
- Wann wurde das Experiment durchgeführt?
- Wo wurde das Experiment durchgeführt?
- Was wurde durchgeführt?
- Warum wurde es durchgeführt?
- Wie wurde es durchgeführt?

Die Leitfragen „Wo, Warum und Wie?“ müssen nicht zwangsläufig für jedes individuelle Experiment dokumentiert werden, da in der Praxis häufig eine Reihe von ähnlichen Experimenten mit der gleichen Durchführung und dem gleichen Zweck, aber individuell unterschiedlichen Parametern, zu einem größeren Gesamtziel beitragen. Wenn die Dokumentation nicht für alle einzelnen Daten vollständig ist, gilt auch hier, dass immer klar sein muss, wo die relevanten Informationen dennoch gefunden werden können.

4 Beispiele für digitales FDM mit elabFTW

Digitales Forschungsdatenmanagement, wie im vorherigen Kapitel in Abbildung 3 gezeigt, kann für jeden Endnutzer lokal auf dem eigenen Computer stattfinden. Bei guter Datenführung können diese Daten zum einen als Grundlage für die Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit genutzt werden, zum anderen können diese Daten- und Ordnerstrukturen auch an den/die wissenschaftliche Betreuer*in übergeben werden, zum Beispiel für deren Archivierung oder Nachnutzung.

Elektronische Laborbücher, oft ELNs genannt (*engl. electronic lab notebook*), sind eine moderne Lösung, die sämtliche Aspekte der Datenerhebung, des Forschungsdatenmanagements, der Archivierung und der Nachnutzung an einem Ort anbieten. Es existieren zahlreiche unterschiedliche ELNs, die sich in ihren grundlegenden Funktionen und ihrer fachlichen Ausrichtung unterscheiden. Eine hilfreiche Übersicht zu ELNs ist auf ELN Finder^[3] zu finden. Bei der Auswahl eines ELN sind neben dessen grundlegenden Funktionen und fachlicher Ausrichtung vor allem folgende Kriterien zu beachten:

- Lizenzmodell: Kommerzielle ELNs haben Lizenzgebühren, bieten aber auch einen dazugehörigen Service. Open-Source ELNs sind kostenlos und können eigenständig weiterentwickelt werden, müssen aber auch selbstständig implementiert und gewartet werden. Auch für Open-Source ELNs wird häufig jedoch ein Support gegen Gebühr angeboten.
- Dateiformate: Ist das ELN mit gängigen Dateiformaten kompatibel? Erlaubt es den Import und Export von Daten in diesen gängigen Dateiformaten (z.B. pdf, xls, rtf, csv)?
- Bereitstellungsmodell: Läuft das ELN auf einem lokalen Server oder in einer Cloud?
- Schnittstellen: Erlaubt das ELN den Datenaustausch mit externen Programmen, wie beispielweise ChemDraw?
- Besteht die Möglichkeit zur Erstellung von Vorlagen (Templates) zur Beschleunigung des Arbeitsprozesses?
- Existieren Funktionen, um die Schreib- und Leseberechtigungen der Einträge innerhalb des ELNs individuell zu definieren?
- Nachweisbarkeit: Können Änderungen der Einträge im ELN durch Zeitstempel oder Versionen nachvollzogen werden?
- Exit-Plan: Nicht bei jeder Software kann davon ausgegangen werden, dass sie auf unbestimmte Zeit zur Verfügung steht. Manchmal erfordern Entwicklungen in einem Projekt, wie die Zusammenarbeit mit einem neuen Partner dazu, dass ein Wechsel zu einem anderen ELN nötig wird. Um sicher zu gehen, dass dies auch funktioniert, sollten Einträge in einem gängigen Format exportiert werden können, damit das Importieren in einem anderen ELN später möglichst einfach möglich ist.

Aus der Sicht eines Einzelnutzers ist zu bedenken, dass viele ELNs speziell für die Gruppennutzung konzipiert sind und neben der Funktion der Experimentierfassung auch zahlreiche weitere Funktionen des Labormanagements beinhalten. Die Entscheidung zur

Nutzung eines ELNs erfolgt daher in der Regel für die ganze Arbeitsgruppe, die ganze Universität oder den ganzen Betrieb.

In diesem Leitfaden stellen wir die Nutzung von ELNs für das Forschungsdatenmanagement und das weiterführende Arbeitsgruppenmanagement beispielhaft anhand von elabFTW vor. Das ELN elabFTW ist ein fachunspezifisches Open Source ELN, das auf einem lokalen Server gehostet wird und dann von jedem registrierten Nutzer per Internetbrowser genutzt werden kann. Eine Einzelnutzung ist im Falle von elabFTW möglich.

Abbildung 4: Experimenteübersicht in elabFTW

1) In dem eigenen Profil können neben grundsätzlichen Einstellungen der UI (*engl. user interface*) auch Templates verwaltet werden. Das gesamte Profil (inklusive aller Einstellungen und Experimente) kann außerdem in verschiedenen Dateiformaten importiert oder exportiert werden. Es ist auch möglich, einzelne oder ausgewählte Experimente zu exportieren (siehe Abb. 5).

2) Die Experimenteseite in elabFTW (Abb. 4) enthält die Übersicht aller Experimente, die im elektronischen Laborbuch eingetragen wurden. Die angezeigten Experimente können je nach Filter auf verschiedene Personen oder verschiedene Suchkriterien eingeschränkt werden (siehe Punkte 5 und 6).

3) Über den Create-Button können neue Experimente erstellt werden. Die Erstellung der Experimente erfolgt in einem Texteditor (siehe Abb. 5), wobei auch Vorlagen (Templates) erstellt und gespeichert werden können, welche über den Create-Button aufrufbar sind.

4) Zur einfachen Zuordnung der Experimente können diese in Kategorien eingeordnet und mit Tags versehen werden, die auch für die Suche genutzt werden können. Die Kategorien werden von dem/ der Arbeitsgruppenleiter*in oder anderen Admins festgelegt. Die Tags können von jedem Nutzer eigenständig erstellt werden. Die Benennung der Tags sollte dabei einheitlich und wissenschaftlich nachvollziehbar sein. Zusätzlich kann der Status des Experiments auch in verschiedenen Stufen festgehalten werden, beispielsweise Planung, Laufend, Fehlschlag oder Erfolg.

5) In elabFTW können Wissenschaftler*innen einer Arbeitsgruppe ihre Experimente gegenseitig einsehen, sofern dies erwünscht ist. In diesem Fall kann man unter Scope die Ansicht der Experimente auf den Nutzer selbst, ein definiertes Team, oder die gesamte Arbeitsgruppe stellen.

6) Experimente können nach Kategorien, Status oder Tags gefiltert werden.

eLabFTW EXPERIMENTS RESOURCES TEAM SEARCH SHAREPOINT

SJ182 - Benzylation of Methyl glucopyranoside

Started on 2025-04-25
Team AG Kragl
Category SYNTHESIS
Status SUCCESS
ID 6922

Visibility: Only members of the team
Can write: Only owner and admins

MAIN TEXT

Used Chemicals

Name or Abbreviation	mmol	equivalents	amount
Methyl α-D-glucopyranoside	25		4.852 g
DMF			100 mL
NaH on paraffine (60%)	200	8 (2.0 per OH group)	7.997 g
Benzyl bromide	200	8 (2.0 per OH group)	23.7 mL

Product:

- M = 554.68 g/mol
- 100% yield = 13.867 g

Reaction Procedure:

- dissolve methyl α-D-glucopyranoside in DMF (250 mL flask) and cool to 0 °C
- add NaH portionwise over 5 min
- add benzyl bromide
- allow reaction to warm to room temperature and stir overnight
- Start of reaction (after addition of BnBr): 29.07.24, 13:30
- End of reaction: 30.07.24, 9:30 → 20h reaction time
- remove DMF as much as possible at rotary evaporator (water bath up to 70°C)
- add 100 mL water
- extract with 2x 100 mL DCM
- dry organic phase over Na₂SO₄
- column chromatography heptane/EE 9:1
- m = 15.063 g, colourless oil/ liquid, 108% yield (solvent remaining, NMR otherwise clean)

NMR:
240801.503

Owner: Stefan Jopp
Last modified on 2025-04-25 10:45:53
Unique eLabID: 20250425-d5f565a60fd52d6ff25fce0428f7d83c838846b8

LINKED EXPERIMENTS (1)
SYNTHESIS PLANNING SJ183 - Acetal deprotection

ATTACHED FILES (3)

- SJ182-Reaction-Scheme.png 25.11 KIB - 2025-04-25 10:44:48
- SJ182-NMR-1H.png 83.34 KIB - 2025-04-25 10:39:43
- SJ182-NMR-13C.png 75.59 KIB - 2025-04-25 10:39:43

Abbildung 5: Blick auf ein Experiment in elabFTW

1) In dem Eintrag eines Experiments in elabFTW (Abb. 5) ist es möglich, dieses zu exportieren. Ein Export im pdf- oder csv-Format übernimmt nur das Haupttextfeld. Es kann eingestellt werden, ob auch der Changelog (Änderungsverlauf des Experiments) in der pdf-Datei mit aufgeführt werden soll. Es ist auch möglich ein Experiment im eln-Format zu exportieren.

Dabei bleiben alle Metadaten (wie verlinkte Experimente) und angehängte Daten erhalten. Das eln-Format kann für die Übertragung von Experimenten zwischen verschiedenen Instanzen von elabFTW genutzt werden. Andere ELN-Anbieter unterstützen teilweise auch das eln-Format, jedoch kann je nach den individuellen Funktionen der unterschiedlichen ELNs eine vollständige Datenübertragung zwischen diesen nicht gewährleistet werden.

2) Die Sichtbarkeit und Schreibberechtigung eines Experiments kann individuell konfiguriert werden. Dadurch können Experimente, wenn dies beispielsweise für eine Industriekooperation nötig ist, nur für den Nutzer selbst oder eine definierte Gruppe an Nutzern sichtbar und bearbeitbar sein.

3) Das Haupttextfeld entspricht einem Eintrag ins Laborbuch und kann per Texteditor individuell eingerichtet werden. Es ist auch möglich, Bilddateien direkt im Haupttextfeld einzufügen. Unter dem Haupttextfeld können auch weitere Felder für Metadaten und eine manuelle Checkliste, um die einzelnen Schritte der Synthese oder auch Charakterisierung eines Katalysators mit festgehaltener Zeit zu verfolgen, erstellt werden (hier nicht gezeigt).

4) Ein Experiment in elabFTW kann mit einem oder mehreren anderen Experimenten oder Ressourcen verknüpft werden. Es ist außerdem möglich, eine beliebige Anzahl an Dateien in beliebigen Dateiformaten an das Experiment anzuhängen. Dadurch können alle Daten eines Experiments oder für eine bestimmte Probe an einem Ort hinterlegt werden.

5) Änderungen am Experimenteintrag können nachverfolgt werden. Eine Löschung des Eintrages ist möglich, jedoch je nach Einstellungen des Admins nicht endgültig.

Date	Title	Next step	Category	Status	Tags	Rating	Owner
2025-03-26	GC-MS method_sugars_organic acids		METHOD	AVAILABLE	Analytics, GC/MS, Sugar		
2025-01-16	Betriebsanweisung GC		METHOD	AVAILABLE			
2025-01-15	Device Log GC Trace 1310 (rechts)		DEVICE LOG	AVAILABLE	Analytics, Device, GC, Trace		
2025-01-15	GC Trace 1310 (rechts)		DEVICE	AVAILABLE	Analytics, Device, GC, Trace		

Abbildung 6: Ressourcen in elabFTW

Die Ressourcenseite (Abb. 6) in elabFTW ist nicht inhaltlich vorgegeben. Hier kann jede Arbeitsgruppe individuell entscheiden, welche zusätzlichen Ressourcen hinterlegt werden sollen. Dies können, wie in Abbildung 6 gezeigt, beispielsweise Methoden, Geräte und Geräte-Logbücher sein. Aber auch eine Chemikalienliste oder andere Materialien sind auf der Ressourcenseite denkbar. Die in den Ressourcen hinterlegten Einträge können ebenfalls mit Experimenten verknüpft werden. So kann in den Experimenten beispielsweise eine direkte Verknüpfung auf das verwendete Gerät, die verwendete Methode oder die verwendeten Chemikalien stattfinden.

Es ist ebenfalls möglich, Geräte in der Ressourcenseite als terminlich buchbar einzustellen. In diesem Fall kann auf der Teamseite von elabFTW für jedes Gerät ein Terminkalender mit dessen geplanten Nutzungszeiten eingesehen werden.

5 Publikation: Supporting Information, Datenjournale, Repositorien und FAIR Data

Ein gutes Datenmanagement ist eine Voraussetzung für eine gute Publikation. Gleichzeitig werden in Publikationen, zumindest in den eigentlichen wissenschaftlichen Artikeln, meist nur prozessierte Daten aufgeführt und diskutiert, beispielsweise in Datentabellen oder Diagrammen.

In der Supporting Information, welche eine online zusätzlich zur Publikation vorliegende Datei ist, können und sollen die Autor*innen alle Daten, die die Publikation belegen und unterstützen, hinterlegen. Da es sich bei der SI allerdings in der Regel um Textdokumente oder ein xls-Dokumente handelt, treten bereits Schwierigkeiten auf: So können Rohdaten von Messungen, wie MS, NMR oder X-Ray, nicht in einer solchen SI aufgeführt werden, da sie auf eigenen Dateiformaten beruhen. Aus diesem Grund werden in der SI häufig Abbildungen oder Datentabellen aufgelistet, die diese Messungen widerspiegeln. Dieser Kompromiss führt jedoch dazu, dass andere Wissenschaftler*innen keinen Zugriff auf die Rohdaten haben, was häufig auch Probleme in der Rezipierbarkeit der Daten mit sich zieht. Außerdem sind die Daten dadurch nicht maschinenlesbar für Programme der automatisierten Datenanalyse oder *machine learning*.

In den letzten Jahren haben sich daher vor allem zwei andere Optionen der Datenpublikation etabliert: Datenjournale und Repositorien.

Bei Datenjournalen handelt es sich um wissenschaftliche Zeitschriften, in denen Daten publiziert werden können. Genauso wie andere wissenschaftliche Publikationen unterliegen diese einem Peer Review Prozess und Publikationskosten. Im Unterschied zu anderen wissenschaftlichen Publikationen beschreiben Datenartikel in Datenjournalen lediglich im Detail die erhaltenen Daten und müssen keine neuen Erkenntnisse mit sich bringen. Sie stellen daher eine qualitativ hochwertige Alternative zur Datenveröffentlichung dar und können auch von anderen wissenschaftlichen Artikeln zitiert werden. Bislang ist die Nutzung von Datenjournalen in der Chemie jedoch kaum etabliert.

Repositorien sind Datenbanken zum Aufbewahren, Archivieren und Teilen digitaler Daten. Viele Repositorien sind kostenfrei und haben keinen Peer Review Prozess. Durch Repositorien wird gleichzeitig die Auffindbarkeit und der Zugriff auf die Daten ermöglicht (vgl. FAIR, Abb. 7), als auch deren langfristige Archivierung. Repositorien bieten in der Regel persistente Identifikatoren (PIDs) an, wie die im wissenschaftlichen Umfeld verbreiteten DOIs (Digitale Objektidentifikatoren). Dadurch können die im Repository hochgeladenen Daten zitiert und mit anderen wissenschaftlichen Publikationen verlinkt werden. Der wichtigste Unterschied zwischen einem PID und einem einfachen Link ist, dass sich Links ändern können, z.B. bei der Namensänderung einer Website. Zwar wäre der Betreiber des Repositoriums in so einem Fall noch immer dafür verantwortlich, dass die zugehörigen Daten verfügbar bleiben, der PID ermöglicht es aber die Daten immer eindeutig auffindbar zu machen, selbst wenn sich der Speicherort oder der Link ändert. Ein sorgfältig beschriebenes Datenset in einem Repository kann oft die Notwendigkeit der Beschreibung desselben Datensets in der SI ersetzen. Somit spart die Verwendung eines Repositoriums oft Zeit im Publikationsprozess und bietet dabei gleichzeitig anderen Wissenschaftler*innen einen Zugriff auf die Rohdaten. Außerdem können Wissenschaftler die Daten im Repository suchen und finden, selbst wenn ihnen die dazugehörige Publikation nicht bekannt ist. Im Rahmen der typischen Daten, die in den Fachbereichen Chemie und Katalyse anfallen, sind folgende Repositorien zu empfehlen:

- re3data:^[4] Bietet einen Überblick über Repositorien aus allen Fachgebieten.

- Zenodo:^[5] Ein vom CERN entwickeltes fachoffenes Repositorium, das einen unkomplizierten Datenupload von jedem Datenformat ermöglicht und die Datensätze über DOI auffindbar macht.
- Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC):^[6] Ein Repositorium für Kristalldaten im cif-Dateiformat.
- NMR Archive (nmrXiv):^[7] Ein Repositorium speziell für NMR-Daten von Molekülen.
- MassBank:^[8] Eine Datenbank für MS-Daten.
- Repo4Cat:^[9] Ein von NFDI4Cat entwickeltes Repositorium für den Upload von Datensets aus dem Bereich der Katalysatorentwicklung und -anwendung, welches Handles anstelle von DOIs als PIDs verwendet. Die Handles funktionieren auf die gleiche Weise wie ein DOI. Durch die andere Struktur ist es aber möglich, Handles selbst für Geräte und einzelne Proben zu vergeben, um sie eindeutig identifizierbar zu machen.
- RADAR4Chem:^[10] Ein von NFDI4Chem entwickeltes Repositorium für chemie-spezifische Datensets.
- NOMAD:^[11] Ein Repositorium für Datensets aus den Materialwissenschaften. NOMAD verfügt auch über einen Bereich zu Daten aus der heterogenen Katalyse und bietet Tools, um die Daten zu visualisieren.

Während Repositorien wie CCDC oder nmrXiv auf bestimmte Dateiformate spezialisiert sind und diese Dateiformate auch automatisch auslesen können, ist es in offenen Repositorien wie Zenodo wichtig, die Datensets in einer nachvollziehbaren Struktur hochzuladen und nachnutzbare Datenformate wie csv oder rtf zu verwenden. Dabei ist es zu empfehlen, eine digitale Datenstruktur wie in Abbildung 3 zu erstellen und in einer zusätzlichen „Readme“ Textdatei die eventuell verwendeten Kürzel zu beschreiben. Weitere Empfehlungen zum Publizieren von Daten in Repositorien sind im „Guideline for Open Data Publishing“ zu finden.^[12]

Ob SI, Datenjournal oder Repositorien: In allen Fällen gilt, dass Daten in der Wissenschaft so zugänglich wie möglich und so gut beschrieben wie möglich sein sollten, um die Reproduktion von wissenschaftlichen Experimenten und den weltweiten wissenschaftlichen Fortschritt zu fördern. In diesem Sinne hat sich vor allem das Akronym FAIR (Abb. 7) etabliert.^[13] FAIR bedeutet, dass ein Datenset erstens durch eine klare Beschreibung seines Inhalts durch Metadaten auffindbar sein soll. Zweitens soll der dauerhafte Zugriff auf das Datenset gesichert sein. Dies kann sowohl einen offenen Zugriff (Open Data) als auch einen beschränkten Zugriff per Authentifizierung beinhalten. Drittens sollen die Daten in einem allgemeinen, mit vielen Programmen kompatiblen Format vorliegen. Viertens sollen die Daten in einem verständlichen und umfassend dokumentierten Zustand sein, der ihre Wiederverwertbarkeit garantiert.

Abbildung 7: FAIR Data

6 Über Datenarchivierung

Daten nachhaltig zu archivieren ist nicht nur wichtig, um langfristig ihren wissenschaftlichen Wert zu erhalten und Forschungsergebnisse nachvollziehbar zu machen, sondern wird auch in den Richtlinien von Projekten und Institutionen gefordert.

Ein Datenverlust ist nicht vorhersehbar und sollte stets als Risiko einkalkuliert werden. Ob die Forschungsdaten klassisch im Laborbuch oder digital auf dem eigenen Computer vorliegen: Ein verschüttetes Getränk, die Beschädigung des Computers, oder in schlimmeren Fällen auch ein Brand, können plötzlich und unerwartet zum Verlust sämtlicher Forschungsdaten führen.

Aus diesem Grund ist folgendes Minimum bei der Datensicherung zu beachten: Die Forschungsdaten sollen regelmäßig (je häufiger desto besser, realistisch ist einmal pro Monat zu empfehlen) auf ein zweites Medium kopiert werden, beispielsweise vom eigenen Computer auf eine externe Festplatte. Dieses zweite Medium soll physisch an einem anderen Ort als das erste Medium gelagert werden. Eine dritte Kopie in einem sicheren Onlinespeicher ist darüber hinaus ebenfalls zu empfehlen. Heutzutage sollte allerdings das permanent durchgeführte Backup per Spiegelung auf mindestens einem Server an einem anderen Ort die Regel sein, idealerweise redundant, um einen absoluten Datenverlust vollständig auszuschließen. Ein solches Backup sollte auch vollautomatisiert erfolgen, so dass keine Abhängigkeit vom menschlichen Nutzer besteht.

Die archivierten Daten sollen in einer Struktur und Qualität vorliegen, die deren Nachnutzung ermöglicht. Neben klaren Ordnerstrukturen und Dateibenennungen (siehe Abb. 3) sind dabei auch die Dateiformate und deren Nutzbarkeit mit typischen Programmen des Fachgebiets zu beachten.

Außerdem wichtig zu beachten ist, dass die langfristige Archivierung der Daten für mindestens 10 Jahre laut den „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“ der DFG vorgesehen ist.^[14]

In den vorherigen Kapiteln wurden im Rahmen des Forschungsdatenmanagements ELNs wie elabFTW und im Rahmen der Datenpublikation Repositorien besprochen. Diese Anwendungen und Services bringen meistens gleichzeitig auch die Datenarchivierung mit sich und sind daher auch im Sinne der Datenarchivierung empfehlenswert, zumal hier individuell auf die Funktionen des jeweiligen Services geschaut werden muss.

7 „Take Home Messages“

Egal ob man ein klassisches Laborbuch verwendet und seine Daten als Ausdrucke abheftet, ob man seine Daten eigenständig digital strukturiert oder ob man ein ELN nutzt: **Forschungsdatenmanagement gehört ganz natürlich zum Forschen dazu.**

Doch nicht allen Studierenden und Wissenschaftler*innen ist von Grund auf klar, welche Form von Forschungsdatenmanagement zu einem selbst passt und gleichzeitig externen Vorgaben entspricht.

Dieser Leitfaden erklärt daher jeden Schritt des Lebenszyklus‘ von Daten mit praxisnahen Beispielen und Tipps zur eigenen Umsetzung von digitalem Forschungsdatenmanagement, samt Vorschlägen zu digitalen Datenstrukturen und der Vorstellung von ELNs und Repositorien. Am Wichtigsten ist dabei vor allem folgendes zu beachten: **Alle Daten sollen in einer einfach nachvollziehbaren Benennung und Struktur und in langfristig nutzbaren Dateiformaten gespeichert werden.** Hier kann man sich selbst die Frage stellen: „Habe ich meine Daten so gut beschrieben, dass ich alles selbst später auch nachvollziehen kann?“ Der erste Anwender von gutem Forschungsdatenmanagement ist immer der Wissenschaftler selbst.

Um selber einen positiven Beitrag auf die zukünftige Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Experimenten zu machen: **Nutzt Repositorien für den Upload von Rohdaten in Begleitung zur Publikation.**

Und am Ende gilt: **Jede Form von digitalem FDM ist besser als kein FDM.**

8 Referenzen

- [1] Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), *Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten*. <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf>
- [2] Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), *Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923601>
- [3] ELN Finder: <https://eln-finder.ulb.tu-darmstadt.de/home>
- [4] re3data: <https://www.re3data.org/>
- [5] Zenodo: <https://zenodo.org/>
- [6] Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC): <https://www.ccdc.cam.ac.uk/>
- [7] NMR Archive (nmrXiv): <https://nmrxiv.org/>
- [8] MassBank: <https://massbank.eu/MassBank/>
- [9] Repo4Cat: <https://repository.nfdi4cat.org/>
- [10] RADAR4Chem: <https://radar4chem.radar-service.eu/radar/de/home>
- [11] NOMAD: <https://nomad-lab.eu/nomad-lab/nomad.html>
- [12] S. Jopp, M. Liebau, *A short Guideline for Open Data Publishing*. DOI: 10.5281/zenodo.12806592
- [13] M. Wilkinson, M. Dumontier, I. Aalbersberg, I. et al. *Sci Data* **2016**, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- [14] Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), *Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten*. <https://www.dfg.de/resource/blob/172112/4ea861510ea369157afb499e96fb359a/leitlinien-forschungsdaten-data.pdf>